

The Portuguese India Run
(16th–18th centuries):
A Bibliography

TN no.4, Version 1, Lisbon 23 October 2020

Nuno Vila-Santa

RUTTER Technical Notes are research materials and studies resulting from the activities of members of the Project *RUTTER—Making the Earth Global*. Although their primary aim is to assist in the various tasks of the RUTTER Team, they are made public in the spirit of academic collaboration and sharing. *RUTTER Technical Notes* are non-periodic and will cover topics as diverse as the ones that interest the international and multidisciplinary Project’s team. The main objective of the RUTTER Project is to write a narrative of the scaling up of a scientific description of the earth in the sixteenth and seventeenth centuries, and how it grew out of the lived experience of travelling and observing the earth in long-distance sea voyages. It aims at radically improving our present knowledge of the historical processes that led to the formation of global concepts about the earth. The RUTTER Project is the ERC-funded Project “RUTTER—Making the Earth Global: Early Modern Rutters and the Construction of a Global Concept of the Earth” (ERC Advanced Grant 833438; IR: Henrique Leitão, Faculdade de Ciências, University of Lisbon).

The RUTTER project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 833438).

© ERC RUTTER Project 2020

Citation:

VILA-SANTA, Nuno. 2020. “The Portuguese India Run (16th–18th centuries): A Bibliography.” *Rutter Technical Notes 4*. Lisbon: ERC RUTTER Project, University of Lisbon. doi:10.6084/m9.figshare.13142741.v1

Contents

Acknowledgments

Introduction

1. General studies
2. Works about way-stations and life on board
3. Studies on theatre, the natural world, food, pharmacy and medical issues
4. Works about trade and economic issues
5. Studies about shipwrecks, pilots and corsairs
6. Works about cargoes and ship building
7. Studies about nautical science and navigation
8. Case-studies about voyages, travellers and battles
9. Case-studies about annual fleets and captains
10. Other important studies indirectly related to the India Run
11. Documental collections on sources
12. Websites with information

Acknowledgments

This technical note was made possible due to the contributions of several people I would like to formally thank. I would like to express my sincere gratitude to Professor Henrique Leitão and to my colleagues from the RUTTER project for several suggestions. I thank my colleagues Silvana Munzi and Juan Acevedo for the edition of this technical note. I am also very grateful for the contributions by André Murteira, Paulo Guinote, Eduardo Frutuoso and António Lopes, which helped me to widen the scope of studies listed in this technical note.

Introduction

This bibliography should be considered as an initial approach to the broad topic of the Portuguese India Run in the early modern period (16th-18th centuries). It aims to contribute for a first systematization on a topic that interests researchers from different areas of expertise and backgrounds and that may also become a useful tool for Portuguese and non-Portuguese readers. Since it would be an almost never-ending task to list all the works directly or indirectly related to the Portuguese India Run in this period, several decisions were made. It is important to explain our choices and their reasons.

Section 1 comprises general works. The goal in this part was to point out some of the main studies about the India Run that could be used in a first approach. Section 2 deals with the life on board, as well as the main way-stations during the voyages, both in the Atlantic and Indian Oceans. Section 3 lists some studies on the natural world, food and theatre onboard, as well as pharmacy and medical issues. Section 4 is related to trade and economic issues. Section 5 deals with studies about shipwrecks, corsairs and pilots. Section 6 concerns works about cargoes as well as the shipbuilding industry, both in Portugal and in its Empire. Section 7 comprises studies directed towards nautical science and general aspects related to the navigation. Section 8 was organized under the broader topic of case-study works on voyages, travelers and battles. Section 9 concerns some case-studies of captains and specific annual fleets. These last two parts were not intended to be exhaustive but to provide examples of research already published in this field. Section 10 deals with a series of different studies that, by their nature, would not fit in the previous sections. Still, they are references that should be considered for any approach. Section 11 is a small listing of sources related to the study of the India Run. Since this last section risked to never end, the aim was to choose the main documental collections, already published, that include references to the India Run. Such are the cases for the published collections about India, Mozambique, Brazil and Azores, the main documented way-stations of

the India Run ships. Although these collections do not address directly the India Run, they contain several references about life on board and reports of voyages. This is especially the case for Jesuit and other religious orders accounts on their voyages to India, mostly published at *Documenta Indica*. This section also lists some cases of ships' logbooks already published, as well as the main published lists of Portuguese fleets at the India Run. Finally, section 12 comprises some useful weblinks.

As the reader may conclude, this bibliography does not claim to be exhaustive, and other topics can also be added in the future. The intention was to reference the main studies from older works until more recent ones. In some cases, to avoid quoting several articles within the same book, I decided to quote the entire book whenever it contained more than two studies relevant to this listing. This was especially applied for older works and it is the reason why no citations of several chapters of a book will be found. A decision was also made not to include the same titles in different sections in order to avoid unnecessary duplications.

There are also many references which, by their titles, appear not to cover directly the India Run. Still, they were listed because many important articles are found within less referenced studies. This decision was taken because those studies still remain important today for anyone who studies the Portuguese India Run in the early modern period. Concerning more recent studies, many MA and PhD thesis are quoted that while not formally published are still relevant contributions for the global study of the India Run.

Since it is hard to find one comprehensive single study about the India Run, in its several dimensions, that is fully complete, I would like to give an overview of the main authors and their importance in their respective fields. Charles Ralph Boxer, Artur Teodoro de Matos, Francisco Contente Domingues, Paulo Guinote, Eduardo Frutuoso and António Lopes can be considered as the main authors on the studies about the India Run. Charles Ralph Boxer is a well-known historian of the Portuguese Empire, responsible for many innovative works during his lifetime. His works are already somewhat older, but I decided to list those which are still relevant today for a broader approach. Such is also the case for Artur Teodoro de Matos. Matos published a series of works and sources related to several aspects of the India Run and is a very important scholar for all the studies related to the Azores as a way-station for the India Run. Almost the same can be stated regarding Francisco Contente Domingues, who wrote several studies about the India Run as well as about shipbuilding and nautical science. Furthermore, many other works listed here come from authors who worked closely with him (such as Kioko Koiso, José Virgílio Pissarra, Bruno Neves, Augusto Salgado, Luís Semedo de Matos, António Canas, Arnold Torsten, João Nuno da Rocha Cordeiro and Marco Oliveira Borges). Finally, Paulo Guinote, Eduardo Frutuoso and António Lopes are also the authors of excellent synthesis about the India Run in its several aspects. Their studies are also relevant because they include

statistical analysis, based on wide-ranging field work. For economic and trade issues, the works by Vitorino Magalhães Godinho, Sanjay Subrahmanyam, Anthony Disney and João Teles e Cunha are very important. Relating to privateering and shipbuilding, the studies by André Murteira, Alexandra Pelúcia, Leonor Freire Costa and Patrícia Carvalho should also be highlighted. For nautical issues, pilots and nautical rutters, Francisco Contente Domingues, Luís de Albuquerque, Niels Steingard, Amélia Polónia, Ana Silva, Maria Armada Taveira, Luís Semedo de Matos and José Manuel Malhão Pereira are all authors of reference works. Concerning nautical archaeology associated with the India Run and shipwrecks, the studies by Luís Filipe Vieira Castro, António José Bettencourt, Kioko Koiso and Rui Landeiro Godinho are also relevant. On the topic of voyages and travelers, for the Jesuit case, the works of Liam Brockey also need to be underlined. For a broader overview about the religious on board the India Run ships and as a very detailed and accurate historical source, check also the [technical note by David Salomoni](#).

As this was a preliminary attempt to list the main studies on the Portuguese India Run in the early modern period, all suggestions about other topics, books or articles are welcome. They can be added in future versions of this technical note and will be uploaded online. Any suggestions for new studies can be sent to nlcampos@fc.ul.pt.

1. General studies

A Carreira da Índia: Actas. V Simpósio de História Marítima, Lisbon, Academia de Marinha, 2003.

A Carreira da Índia e as rotas dos estreitos. Actas do VIII Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa (Angra do Heroísmo, 7 a 11 de junho de 1996), edited by Artur Teodoro de Matos and Luís Filipe Thomaz, CEPCEPUCP/CHAM/IICT, Angra do Heroísmo, 1998.

BOXER, Charles R., “The Carreira da Índia (Ships, Men, Cargoes, Voyages)” in *O Centro de Estudos Históricos Ultramarinos e as Comemorações Henriquinas*, Lisbon, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1961, pp. 33-82.

DOMINGUES, Francisco Contente, GUERREIRO, Inácio, “A Evolução da Carreira da Índia até aos Inícios do Século XVII” in *Portugal no Mundo*, edited by Luís de Albuquerque, vol. 4, Lisbon, 1989, pp. 105-130.

DOMINGUES, Francisco Contente, *A Carreira da Índia*, Lisbon, CTT-Correios de Portugal, 1998.

DOMINGUES, Francisco Contente, “A Carreira da Índia. Percursos comparativos de uma empresa marítima” in *Os Descobrimentos e as origens da convergência global*, edited by Amândio Barros, Porto, Câmara Municipal do Porto/Associação para a divulgação da cultura de língua portuguesa, 2015, pp. 101-126.

GUEDES, Max Justo, *A Carreira da Índia: Evolução do seu roteiro*, Lisbon, Museu da Marinha, 1985.

GUINOTE, Paulo, FRUTUOSO, Eduardo, LOPES, António, *As armadas da Índia: 1497-1835*, Lisbon, CNCDP, 2002.

2. Works about way-stations and life on board

ALBUQUERQUE, Luís de, *Escalas da carreira da Índia*, Lisbon, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, 1978.

AZEVEDO, Fina d’, “As mulheres nas naus da Índia (século XVI)” in *Actas do Congresso Internacional: O Rosto Feminino da Expansão Portuguesa*, Lisbon, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 1995, pp. 197-231.

BARROS, Amândio Jorge Morais, “Vida de marinheiro. Aspectos do quotidiano das gentes do mar nos séculos XV e XVI” in *Estudos de Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos*, Porto, FLUP, 2004, pp. 249-263.

BORGES, Marco Oliveira, “Aspectos do quotidiano e vivência feminina nos navios da carreira da Índia durante o século XVI: primeiras mulheres, buscas e sexualidade a bordo”, *Revista Portuguesa de História*, no. 47, 2016, pp. 195-214.

BOXER, Charles R., *Moçambique Island and the Carreira da Índia*, Lisbon, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1961.

BOXER, Charles R., “Moçambique Island as a Way-Station for Portuguese East-Indiamen”, *The Mariner’s Mirror*, no. 48-1, January 1962, pp. 3-18.

BOXER, Charles R., *The principal ports of call in the “Carreira da Índia”, 16th-18th centuries*, Brussels, Libraire Encyclopédie, 1972.

CASTRO, Filipe Vieira, FONSECA, Nuno, “A bordo de uma nau da Índia,” in *Actas de la 13.ª Reunión Internacional de Historia de la Nautica y de la Hidrografia*, edited by Manuel Gracia, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2008, pp. 199-235.

DOMINGUES, Francisco Contente, GUERREIRO, Inácio, *A vida a bordo na carreira da Índia: século XVI*, Lisbon, IICT, 1988.

DOMINGUES, Francisco Contente, GUERREIRO, Inácio, “Viver a bordo”, *Oceanos*, Lisbon, no. 2, 1989, pp. 36-63.

DORÉ, Andrea, “A fortaleza e o navio: espaços de reclusão na Carreira da Índia”, *Topoi*, no. 16, 2008, pp. 91-116.

FRUTUOSO, Eduardo, LOPES, António, [India Route: a vida a bordo nas naus da Carreira da Índia](#), 2003.

GUEDES, Max Justo, “A Geografia do Brasil e a Carreira da Índia”, *Navigator*, no. 15, 1985, pp. 42-52.

GUERREIRO, Inácio, “Particularidades da vida no mar”, *Oceanos*, no. 38, 1999, pp. 149-157.

GUINOTE, Paulo, FRUTUOSO, Eduardo, LOPES, António, *A caravela: contexto histórico: participação nos Descobrimentos e vida a bordo*, Lagos, Centro Ciência Viva, 2011.

LAPA, José Roberto do Amaral, *A Bahia e a carreira da Índia*, São Paulo, Editora Nacional, 1968.

LOBATO, Manuel, “Ilha de Moçambique: escala africana da Carreira da Índia nos séculos XVI e XVII” in *Pavilhão de Portugal - Exposição Mundial de Lisboa de 1998*, Lisbon, Expo 98, 1998, pp. 115-129.

MATOS, Artur Teodoro de, “Os Açores e a carreira das Índias no século XVI” in *Estudos de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira Marques*, vol. 2, Lisbon, Estampa, 1983, pp. 93-110.

MATOS, Artur Teodoro de, “A Provedoria das Armadas da Ilha Terceira e a Carreira da Índia no século XVI” in *II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa. Actas*, edited by Luís de Albuquerque e Inácio Guerreiro, Lisbon, IICT-Centro de Estudos e Cartografia Antiga, 1985, pp. 63-72.

MATOS, Artur Teodoro de Matos, “As escalas do Atlântico no século XVI”, Lisbon, CEHCA, 1988, offprint 197.

MATOS, Artur Teodoro de, *A Armada das Ilhas e a Armada da Costa no século XVI (novos elementos para o seu estudo)*, Lisbon, Academia de Marinha, 1990.

MATOS, Artur Teodoro de, *Na rota da Índia: estudos de história da expansão portuguesa*, Macau, Instituto Cultural de Macau, 1994.

Os Açores e a Carreira da Índia, Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, 1985.

Portos, escalas e ilhéus no relacionamento entre o Ocidente e o Oriente. Actas do Congresso Internacional comemorativo do regresso de Vasco da Gama a Portugal (Ilhas Terceira e S. Miguel, Açores, 11 a 18 de Abril de 1999), edited by Avelino de Freitas de Meneses, 2 vols., Universidade dos Açores-CNCDP, 2001.

RAMOS, Fábio Pestana, *Os problemas enfrentados no cotidiano das navegações portuguesas da carreira da Índia: factor de abandono gradual da rota das especiarias*, São Paulo, FFLCH-USP, 1997.

RAU, Virgínia, *Les Escales de la "Carreira da Índia": XVIe siecle*, Brussels, Librairie Encyclopédique, 1972.

RODRIGUES, Vítor, *A organização militar a bordo dos navios da Carreira da Índia no século XVI, princípio do século XVII*, Lisbon, Academia de Marinha, 2000.

ROQUE, Ana Cristina, "Da ilha de Moçambique como Porto de Escala da Carreira da Índia" in *Os espaços de um Império. Círculo de exposições. Memórias do Oriente*, edited by Mafalda Soares da Cunha, Lisbon, CNCDP, 1999, pp. 47-59.

RUSSELL-WOOD, A. J. R., *Men Under Stress: The Social Environment of the Carreira da Índia, 1550-1750*, offprint from II Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisbon, IICT-Centro de História e Cartografia Antiga, 1985.

SANCEAU, Elaine, "Vida a bordo de uma nau da Índia de Quinhentos", *Memórias*, vol. 4, Lisbon, Centro de Estudos de Marinha, pp. 7-15.

SANCEAU, Elaine, "Tribulações do viajante nas naus de Quinhentos", *Boletim da Biblioteca Pública de Matosinhos*, no. 22, 1978, pp. 17-25.

SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos, "A missa a bordo das naus da Índia", *Anales de la asociación española para el progreso de las ciencias*, ano XVII, no. 4, 1952, pp. 729-761.

SANTOS, Madalena Marques dos, *Júpiter, marujos e pimentas: o direito a bordo das naus e caravelas portuguesas nos séculos XV e XVI*, MA thesis, Lisbon, FDUL, 1996.

SILVA, José Manuel Azevedo, “Os navios que descobriram o mundo e a vida a bordo”, *Revista de História das Ideias*, Coimbra, vol. 14, 1992, pp. 99-116.

VASCONCELOS, Frazão de, *A primeira missa no mar*, offprint from *Anais de Marinha*, Lisbon, 1993.

VICENTE, Manuel Alberto Carvalho, *Madagascar et la Carreira da Índia (1500-1609)*, PhD thesis, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2008.

VIDAGO, João, *Calendário das Armadas da Índia (1497-1640)*, offprint from *Anais do Clube Militar Naval*, Lisbon, 1975.

VIDAGO, João, *Ilha de Santa Helena, ilha dos Amores, escala da “Carreira da Índia”: 1502-1625*, offprint from *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, Lisbon, Casa Portuguesa, 1978.

3. Studies on theatre, the natural world, food, pharmacy and medical issues

ARAÚJO, Maria Benedita Aires de, “Naus da Índia, Deus as leva, Deus as traz”, *Revista da Faculdade de Letras*, no. 13-14, 1990, pp. 349-360.

ARAÚJO, Maria Benedita Aires de, *Enfermidades e medicamentos nas naus portuguesas (Séculos XVI-XVIII)*, Lisbon, Academia de Marinha, 1993.

BALDINI, Ugo, *Portugal, a ciência jesuíta e a carreira da Índia (séculos XVI a XVII): colectânea de ensaios*, Lisbon, Fundação Calouste Gulbenkian, 2019.

BARROS, Amândio Jorge Morais, *A morte que vinha do mar. Saúde e sanidade marítima num porto atlântico (Séculos XV-XVII)*, Porto, Fronteira do Caos Editores Lda, 2013.

BRACHT, Fiabiano, *Ao ritmo das monções: medicina, farmácia, história natural e produção de conhecimento na Índia Portuguesa no século XVIII*, PhD dissertation, Porto, FLUP, 2017.

CARVALHO, Sebastião José de, “Organização dos serviços clínicos e hospitalares dos Portugueses no Ultramar nos séculos XVI e XVII” in *I Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo*, 2nd section – Orient, Lisbon, Ministério das Colónias, 1938, pp. 251-289.

CHAVES, A. Ramos, *A influência dos Descobrimentos dos Portugueses no progresso da natureza e na medicina*, Lisbon, Tipografia Casa Portuguesa, 1968.

DORIA, José Luís, “Um olhar sobre a medicina europeia na época dos Descobrimentos e o apoio médico às naus portuguesas” in *Livro de Marinbaria. O manuscrito de Praga*, edited by Artur Teodoro de Matos and João Manuel Teles e Cunha, Lisbon, Textype, 2009, pp. 74-95.

FRADA, João José Cúcio, *A vida a bordo das naus da época moderna. Organização naval e sanitária*, Lisbon, Editora Cosmos, 1997.

FONSECA, Quirino da, “Antigos soldos e mantimentos a bordo”, *Boletim da Academia de Ciências de Lisboa*, vol. 3, June 1931, pp. 663-717.

GUIMARÃES, Luís José de Pina, *A medicina embarcada nos séculos XVI e XVII*, Lisbon, Arquivo Histórico de Portugal, 1940.

KOISO, Kioko, *As doenças na Carreira da Índia e a viagem da nau “S. Martinho”*, offprint from revista de La Ciencia y el mar, 2006.

JUMA, Imitaz, *A medicina dos Descobrimentos*, Roche, 1992.

MARTINS, Mário, *Teatro quinhentista das naus da Índia*, Lisbon, Brotéria, 1973.

MATOS, Manuel Cadafaz de, *Livros e utensilagem tipográfica na Carreira da Índia: séculos XV e XVI*, Lisbon, Távola Redonda, 1990.

MENEZES, José de Vasconcelos e, *Armadas Portuguesas de meados do século XV ao 3º quartel do século XVI. Boticas e Boticários de Além-Mar*, Lisbon, Editorial Resistência, 1980.

MENEZES, José de Vasconcelos e, *Armadas portuguesas. Apontamentos sobre a alimentação; e alguns géneros para a dieta dos doentes nas armadas e fortalezas do século XVI*, offprint from *Revista Portuguesa de Medicina Militar*, Lisbon, 1983.

MENEZES, José Vasconcelos e, *Armadas portuguesas. Apoio sanitário na época dos Descobrimentos*, Lisbon, Academia de Marinha, 1987.

MENEZES, José Vasconcelos de, *Armadas Portuguesas. Apoio sanitário na nossa marinha de outrora*, Lisbon, Academia de Marinha, 1987.

MOURA, Carlos Francisco, *Teatro a bordo das naus portuguesas*, Lisbon, Caleidoscópio, 2017.

RASTEIRO, Alfredo, *Medicina e Descobrimentos*, Coimbra, Livraria Almedina, 1992.

SANTOS, Nuno Valdez dos Santos, *Diética náutica e militar: um manuscrito inédito do século XVIII regulamentando a vida a bordo*, edited by J. M. Pereira, Lisbon, Academia de Marinha, 2018.

SILVA, Elísio Santos, *Os jogos na carreira da Índia*, Lisbon, Apenas Livros, 2015.

SILVEIRA, Carlos, SILVEIRA, Maria Cristina, *As boticas nas naus de Quinhentos*, Edições Lisfarma, 1967.

4. Works about trade and economic issues

AMES, Joseph Glen, “The Carreira da Índia, 1668-1682: maritime enterprise and the quest for stability”, *Journal of European Economic History*, no. 20, 1991, pp. 7-27.

BORGES, Marco Oliveira, “Escravos na torna-viagem da Carreira da Índia (1504-1610): da permissão limitada ao transporte descontrolado e difusão no Atlântico”, *Global Journal of Human-Social Science (D): History, Archaeology & Antropology*, vol. 20-1, 2020, pp. 21-36.

BOYAJIAN, James C., *Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580–1640*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1993.

CUNHA, João Manuel de Almeida Teles e, *Economia de um império. Economia política do Estado da Índia em torno do Mar Árabe e Golfo Pérsico: elementos conjunturais, 1595-1635*, MA dissertation, Lisbon, FCSH-UNL, 1995.

CUNHA, João Manuel de Almeida Teles e, *A Carreira da Índia e a criação do mercado intercolonial português 1660-1750*, PhD dissertation, Lisbon, FLUL, 2009.

DAS GUPTA, Ashin, *Merchants of Maritime India, 1500-1800*, Aldershot, Variorum, 1994.

DISNEY, Anthony, “The first Portuguese India Company, 1628-1633”, *The Economic History Review*, no. 2-30, May 1977, pp. 242-258.

DISNEY, Anthony, *Twilight of the Pepper Empire: Portuguese Trade in Southwest India in the Early Seventeenth Century*, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1978.

FREIRE, Leonor Costa, *Império e grupos mercantis entre o Oriente e o Atlântico (Século XVII)*, Lisbon, Livros Horizonte, 2002.

FURBER, Holden, *Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1976.

GODINHO, Vitorino Magalhães, *Os Descobrimentos e a Economia Mundial*, 4 vols., Lisbon, Editorial Presença, 2001.

GUINOTE, Paulo, “Ascensão e declínio da carreira da Índia: séculos XV-XVIII” in *Vasco da Gama e a Índia*, vol. 2, Lisbon, FCG, 1999, pp. 7-39.

LOPES, António, FRUTUOSO, Eduardo e GUINOTE, Paulo, “O Movimento da Carreira da Índia nos séculos XVI-XVIII. Revisão e propostas”, *Mare Liberum*, no. 4, 1992, pp. 187-265.

MALEKANDATHIL, Pius, *Portuguese Cochin and the Maritime Trade of India 1500-1663*, New Delhi, Manohar, 2001.

MATHEW, K. S., *Portuguese trade with India during the sixteenth century*, New Delhi, Manohar, 1983.

O’ROURKE, K. H., WILLIAMSON, J. G., “Did Vasco da Gama matter for European Markets?”, *The Economic History Review*, no. 62-3, 2009, pp. 655-684.

PINTO, Celsa, *Trade and Finance in Portuguese India: a study of the Portuguese country trade, 1770-1840*, New Delhi, Concept Publishing Company, 1994.

Rivalry and Conflict: European Traders and Asian Trading Networks in the 16th and 17th Centuries, edited by Ernst van Veen and Leonard Blussé, Leiden, CNWS Publications, 2005.

SALGADO, Augusto António Alves, “O comércio de manufacturas e a Carreira da Índia” in *Jornadas do Mar 2000: Dos Mares de Cabral ao Oceano de Língua Portuguesa*, Escola Naval, 2001, pp. 328-331.

SILVA, Chandra R. da, “The Portuguese East India Company, 1628-1633”, *Luso-Brazilian Review*, vol. 2, no. 2, 1974.

SMITH, Stefan Halikowski, *Portugal and the European Spice Trade, 1480-1580*, PhD dissertation, Florence, European University Institute, 2001.

SMITH, Stefan Halikowski, “A question of quality: the commercial contest between Portuguese atlantic spices and their venetian levantine equivalentes during the Sixteenth Century”, *Itinerario*, no. 26-2, July 2002, pp. 45-63.

Spices in the Indian Ocean World, edited by Michael N. Pearson, Aldershot, Ashgate, 1996.

STEENSGAARD, Niels, *Carracks, Caravans and Companies. The Structural Crisis in the EuropeanAsian Trade in the Early 17th Century*, Lund, Studentlitteratur, 1973.

STEENSGAARD, Niels, “The return cargoes of the Carreira in the 16th and Early 17th century” in *Indo-Portuguese History. Old Issues, New Questions*, edited by Teotónio R. de Souza, New Deli, Concept Publishing Company, 1985.

SUBRAHMANYAM, Sanjay, *The Political Economy of Commerce: Southern India 1500-1650*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

SUBRAHMANYAM, Sanjay, *The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700: A Political and Economic History*, London, Longman, 1993.

THOMAZ, Luís Filipe, *A questão da pimenta em meados do século XVI: um debate político do governo d D. João de Castro*, Lisbon, Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa, 1998.

5. Studies about shipwrecks, pilots and corsairs

AZEVEDO, Maria de Fátima Ferros, *Uma viagem da Índia para o Reino em 1605-1607. As relações inéditas de Nicolau de Orta Coelho e de Antão de Mesquita*, BA thesis, Lisbon, FLUL, 1964.

BETTENCOURT, José António, *A nau nossa senhora da Luz (1615) no contexto da carreira da Índia e da escala dos Açores: uma abordagem histórico-arqueológica*, Lisbon, MA thesis, FCSH-UNL, 2008.

BORGES, Marco Oliveira, “Viagem e naufrágio de uma nau da carreira da Índia: o caso da São Francisco Xavier (1623-1625)”, *Fragmenta Historica*, no. 7, 2019, pp. 71-91.

BOUCHON, Geneviève, “L’évolution de la piraterie sur la côte malabare au cours du XVIe siècle” in *Inde découverte, Inde retrouvée, 1498-1630. Études d’histoire indo-portugaise*, Paris, FCG-Centro Cultural Português, 1999, pp. 271-289.

BOXER, Charles R., “On a Portuguese Carrack’s Bill of Lading in 1625”, *Petrus Nonius*, no. 3-2, 1939, pp. 176-200.

BRIGADIER, Sara R., *The artifact assemblage from the Pepper wreck: an early seventeenth century Portuguese East-Indiaman that wrecked in the Tagus River*, MA thesis, Texas A&M University, 2002.

CANAS, António Costa, *Naufrágios e longitude*, Lisbon, Comissão Cultural de Marinha, 2003.

CARREIRA, Ernestine, “Les naufrages de la Carreira da India-XVIe-Début XIXe siècle”, *Cahiers d’études romanes. Revue du Caer*, no. 3, 1999, pp. 105-128.

CASTRO, Filipe Vieira de, *A nau de Portugal: os navios da conquista do Império do Oriente: 1498-1650*, Lisbon, Prefácio D. L., 2003.

CASTRO, Filipe Vieira de, *The Pepper Wreck: A Portuguese Indiaman at the Mouth of the Tagus River*, College Station/Texas, Texas A&M University Press, 2005.

CASTRO, Filipe Vieira de, “Rigging the Pepper Wreck: Part I – Masts and Yards”, *The International Journal of Nautical Archaeology*, vol. 34-1, 2005, pp. 112-124.

CASTRO, Filipe Vieira de, “Rigging the Pepper Wreck. Part II: Sails”, *The International Journal of Nautical Archaeology*, vol. 38-2, 2009, pp. 221-253.

COLOMBO, Maria Filomena, “Relação dos naufrágios de navios portugueses ocorridos a oriente do Cabo da Boa Esperança, 1580-1700”, *Studia*, no. 54-55, 1996, pp. 239-280.

Combate e naufrágio da nau Conceição (1621): tribulações no mar e em terra, edited by Francisco Contente Domingues and Maria da Conceição Reis, Ericeira, Mar de Letras, 2012.

COSTA, A. Fontoura da, “A evolução da pilotagem em Portugal”, *Anais do Clube Militar Naval*, vol. 62, January-February 1931, pp. 93-105.

DISNEY, Anthony, “Documento: El apresamiento de la Carraca Portuguesa “San Felipe” por Sir Francis Drake (19 de Junio de 1587)”, *Revista de Historia Naval*, no. 50-13, 1995, pp. 131-134.

DOMINGUES, Francisco Contente, “O naufrágio da nau “S. Alberto” e as causas das perdas da Carreira da Índia segundo João Baptista Lavanha”, *Anais de História de Além-Mar*, vol. 3, Lisbon, CHAM, 2002, pp. 79-86.

DUFFY, James, *Shipwreck & Empire being an account of Portuguese Maritime Disasters in a century of decline*, Harvard, Harvard University Press, 1955.

GODINHO, Rui Landeiro, *A Carreira da Índia: aspectos e problemas da torna-viagem (1550- 1649)*, Lisbon, Fundação Oriente, 2005.

GUEDES, Maria Ana Marques, “Viagem da Birmânia aos Açores: Filipe de Brito de Nicote e o naufrágio, no Faial, da nau capitânia N. S. da Luz”, *Mare Liberum*, no. 8, 1994, pp. 33-47.

GUINOTE, Paulo, FRUTUOSO, Eduardo, LOPES, António, *Naufrágios e outras perdas da «Carreira da Índia»: séculos XVI e XVII*, Lisbon, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998.

KOISO, Kioko, *Mar, Medo e Morte: aspectos psicológicos dos naufrágios na História Trágico-Marítima, nos testemunhos e noutras fontes*, 2 vols., Cascais, Patrimonia Historica, 2004.

KOISO, Kioko, *História trágica do mar: navegações portuguesas nos séculos XVI, XVII e XVIII*, PhD dissertation, Lisbon, FLUL, 2009.

KOISO, Kioko, “Naufrágio de Sepúlveda: uma sequência da transformação da história no decurso das edições”, *Limite. Revista de Estudos Portugueses y de la Lusofonía*, vol. 12-2, 2018, pp. 67-94.

KOISO, Kioko, “Alguns aspectos do relato do naufrágio da nau São Tomé, de Diogo do Couto, em comparação com o manuscrito de Gaspar Reimão Ferreira” in *Diogo do Couto. História e intervenção política de um escritor polémico*, edited by Rui Manuel Loureiro and Maria Augusta Lima Cruz, Vila Nova de Famalicão, Edições Húmus, 2019, pp. 71-96.

LANCIANI, Giulia, *Os relatos de naufrágios na literatura portuguesa dos séculos XVI e XVII*, Lisbon, Instituto de Cultura Portuguesa, 1979.

LANCIANI, Giulia, *Santa Maria da Barca: três testemunhos para um naufrágio*, Lisbon, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1983.

MENDONÇA, Henrique Lopes de, *Apontamentos sobre o piloto Pero de Alenquer*, Lisbon, 1898.

MONTEIRO, Paulo, *O naufrágio da nau da Carreira da Índia Nossa Senhora da Luz*, Lisbon, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, 1999.

MOTA, Avelino Teixeira da, *Instruções náuticas para os pilotos da Carreira da Índia nos começos do século XVII*, offprint from Colectânea de homenagem ao Prof. Damião Peres, Junta de Investigações do Ultramar, 1974.

MURTEIRA, André, *A Carreira da Índia e o curso neerlandês, 1595-1625*, Lisbon, Tribuna da História, 2012.

MURTEIRA, André, *A navegação portuguesa na Ásia e na rota do Cabo e o curso neerlandês, 1595-1625*, PhD dissertation, Lisbon, FCSH-UNL, 2016.

Nossa Senhora dos Mártires: a última viagem, edited by Simonetta Luz Afonso, Lisbon, VerboEXPO 98, 1998.

PELÚCIA, Alexandra, *Corsários e piratas portugueses. Aventureiros nos mares da Ásia*, Lisbon, A Esfera dos Livros, 2010.

POLÓNIA, Amélia, “Mestres e pilotos das Carreiras Ultramarinas (1596-1648). Subsídios para o seu estudo”, *Revista da Faculdade de Letras*, 2nd. série, no. 12, 1995, pp. 271-353.

POLÓNIA, Amélia, “Os Náuticos das Carreiras Ultramarinas”, *Oceanos*, no. 38, April-June 1999, pp. 113-128.

SANTOS, Maria Emília Madeira, “O problema da segurança das rotas e a concorrência lusoholandesa antes de 1620”, *Revista da Universidade de Coimbra*, no. 32, 1985, pp. 121–159.

SANTOS, Maria Emília Madeira, *Notas para a história dos pilotos em Portugal*, Lisbon, IICT, 2001.

SÉRGIO, António, *Naufrações e combates no mar; textos seleccionados, anotados, comentados e acompanhados de um estudo por António Sérgio*, 2 vols., Lisbon, Edições Livros Horizonte, 1959.

SOUSA, L. de Morais, *A sciencia náutica dos pilotos portugueses nos séculos XV e XVI*, Lisbon, Imprensa Nacional, 1924.

TORNSTEN, Arnold, *Shipwrecks of the Carreira da Índia, 1595-1623. Sources for the Study in Portuguese Maritime History*, MA thesis, FLUL, 2014.

VASCONCELOS, Frazão de, *Os pilotos dos séculos XV e XVI e a nobreza do reino*, offprint from *História*, Lisbon, 1934.

VASCONCELOS, Frazão de, *Pilotos das navegações portuguesas dos séculos XVI e XVII*, Lisbon, IAC, 1942.

VASSALO, A., *Fragata D. Fernando II e Glória: um tributo visual à que foi a última nau exclusivamente à vela da Carreira da Índia*, Lisbon, Clube do Colecionador dos Correios, 1998.

Viagens e naufrágios célebres dos séculos XVI, XVII e XVIII, edited by Damião Peres, 4 vols., Porto, Tipografia de Alberto Oliveira, 1937.

6. Works about cargoes and shipbuilding

BARATA, José da Gama Pimentel, *Estudos de arqueologia naval*, 2 vols., Lisbon, INCM, 1989.

BARCELOS, Cristiano, “Construções de naus em Lisboa e Goa para a Carreira da Índia no começo do século XVII”, *Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa*, 17ª série, no. 1, Lisbon, 1898-1899, pp. 7-72.

BARENDSE, R.J., “Shipbuilding in Seventeenth-Century Western India”, *Itinerario* 19, no. 3, 1995, pp. 175–95.

BOUCHON, Geneviève, *Navires et cargaisons retour de l’Inde en 1518*, Paris, Société d’Histoire de l’Orient, 1977.

BOXER, C. R., “Admiral João Pereira Corte-Real and the construction of Portuguese East-Indiamen in the early seventeenth century”, *Mariner’s Mirror*, vol. 26, no. 4, October 1940, pp. 388-406.

CAETANO, Carlos, *A Ribeira de Lisboa. Na época da expansão portuguesa (séculos XV a XVIII)*, Lisbon, Pandora, 2004.

CARVALHO, Patrícia Catarina Sanches de, *Os estaleiros na Índia Portuguesa (1595-1630)*, MA dissertation, Lisbon, FCSH-UNL, 2008.

CASTRO, Filipe Vieira, “The Concept of Iberian Ship,” *Historical Archaeology*, no. 42, 2008, pp. 63-87.

COELHO, Inês Pinto, *A cerâmica oriental da Carreira da Índia no contexto da carga de uma nau: a presumível nossa senhora dos Mártires*, MA dissertation, Lisbon, FCSH-UNL, 2008.

CORDEIRO, João Nuno da Rocha, *Apresto e sucessos das armadas da Índia: 1590-1607*, MA thesis, Lisbon, FLUL, 2016.

COSTA, Leonor Freire, “Os regimentos sobre a matrícula dos oficiais da navegação, da ribeira e bombardeiros de 1591 e 1626”, *Revista de História Económica e Social*, no. 25, 1989, pp. 89-125.

COSTA, Leonor Freire, “Carpinteiros e calafates da Ribeira das Naus: um olhar sobre a Lisboa de Quinhentos”, *Penélope*, no. 13, 1994, pp. 35-54.

COSTA, Leonor Freire, *Naus e galeões na ribeira de Lisboa. A construção naval no século XVI para a Rota do Cabo*, Cascais, Patrimonia, 1997.

COSTA, Leonor Freire, “Portuguese Resilience in Global War: Motivation and Institutional Adaptation in the Sixteenth and Seventeenth Century Cape Route” in *A Global History of Trade and Conflict since 1500*, edited by Lucia Coppolaro and Francine McKenzie, London, Palgrave MacMillan, 2013, pp. 38-61.

CRESPO, Hugo Miguel, *Jewels from the India Run. Catalogue of the exhibition at the Museu do Oriente, Lisbon*, Lisbon, Fundação Oriente, 2015.

CRUZ, Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata de Azevedo, *O sistema de distribuição das cargas nas armadas da Índia*, Lisbon, IICT/INCM, 1998.

DOMINGUES, Francisco Contente, *Arqueologia naval portuguesa (Séculos XV e XVI): história, conceito e bibliografia*, Lisbon, Edições Culturais da Marinha, 2003.

DOMINGUES, Francisco Contente, *Os Navios do Mar Oceano. Teoria e empiria na arquitetura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII*, Lisbon, Centro de História, 2004.

DOMINGUES, Francisco Contente, *Navios Portugueses dos séculos XV e XVI*, Vila do Conde, Câmara Municipal de Vila do Conde, 2007.

FONSECA, Henrique, *Os Estaleiros da Ribeira das Naus*, Lisbon, Academia de Marinha, 1990.

GONÇALVES, Júlio, “A ribeira das naus e o real arsenal de Marinha de Goa”, *Anais do Clube Militar Naval*, tomo 72, no. 11-12, Nov-Dec. 1942, pp. 493-507.

KESSEL, Elsje van, “The inventories of the Madre de Deus: tracing Asian material culture in Early Modern England”, *Journal of the History of Collections*, no. 32-2, 2020, pp. 207-223.

LOUREIRO, Rui Manuel, “Algumas notas sobre as cargas de retorno da Carreira da Índia no porto de Lisboa”, *Rossio. Revista de Estudos de Lisboa*, no. 7, 2016, pp. 81-91.

LOUREIRO, Rui Manuel, “Chinese commodities on the India Route”, *Bulletin of Portuguese-Japanese Studies*, no. 20, 2010, pp. 81-94.

MARTINS, Adolfo da Silveira, *Algumas notas sobre a Carreira da Índia*, offprint from Anais-Série História, Lisbon, Universidade Autónoma, 1995.

MARTINS, Adolfo da Silveira, *A arqueologia naval portuguesa (século XIII-XVI): uma aproximação ao seu estudo ibérico*, Lisbon, Universidade Autónoma de Lisboa, 2001.

MARTINS, Xavier M., *Portuguese Shipping and Shipbuilding in Goa 1510-1780*, PhD dissertation, Goa, Goa University, 1994.

NEVES, Bruno, *A legislação da carreira da Índia: caracterização e análise da sua evolução 1500-1580*, MA dissertation, Lisbon, FLUL, 2004.

PISSARRA, José Virgílio, *Portugal e o desenvolvimento das marinhas oceânicas: o galeão português 1518-1580*, PhD thesis, Lisbon, FLUL, 2016.

PHILIPS, Carla Rahn, “Ships and men for the Portuguese Carreira da India: the view from Madrid in 1614” in *Historia y Humanismo: Estudios en Honor del Profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada*, Eunsa, Pamplona, 2000, pp. 225-237.

POLÓNIA, Amélia, OLIVEIRA, Liliana, “Shipbuilding in Portuguese overseas settlements, 1500–1700”, *International Journal of Maritime History*, vol. 31-3, 2019, pp. 539–558.

SANTOS, Catarina Madeira, “Os reflexos do Império numa época de crise. A Câmara de Lisboa, as armadas da Índia e as armadas do Brasil: quatro tempos e uma interrogação (c. 1600-1640)”, *Anais de História de Além-Mar*, vol. 7, Lisbon, CHAM, 2006, pp. 81-106.

Ship-building and navigation in the Indian Ocean Region: ad 1400-1800, edited by K. S. MATHEW, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1997.

VASCONCELLOS, Frazão de, *A fábrica das naus da carreira da Índia no século XVII*, offprint from *Anais do Clube Militar Naval*, Lisbon, Imprensa da Armada, 1928.

WELLS, Audrey, *Virtual Reconstruction of a Seventeenth Century Portuguese Nau*, MA thesis, Texas, A&M University, 2008.

7. Studies about nautical science and navigation

ALBUQUERQUE, Luís de, *A náutica e a ciência em Portugal*, Lisbon, CNCDP, 1988.

ALBUQUERQUE, Luís de, *Historia de la Navegación Portuguesa*, Madrid, MAPFRE, 1992.

Ars nautica: Fernando Oliveira e o seu tempo, humanismo e arte de navegar no renascimento europeu (1450-1650). *Actas da IX Reunião Internacional de História da Náutica e Hidrografia*, edited by Francisco Contente Domingues and Inácio Guerreiro, Cascais, Patrimonia, 1999.

BARATA, José Alberto Leitão, *Os senhores da navegação: o domínio português dos mares da Ásia por meados do século XVI*, Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 2003.

BORGES, Marco Oliveira, *O trajecto final da Carreira da Índia na Torna-Viagem (1500-1640). Problemas à navegação entre os Açores e Lisboa: acções e reacções*, PhD dissertation, Lisbon, FLUL, 2020.

BOXER, Charles R., *From Lisbon to Goa, 1500-1750: Studies in Portuguese Maritime Enterprise*, Aldershot, Variorum, 1984.

BURNETT, Charles, “The navigational instruments in Duarte de Sande’s dialogus de Missione Legatorum Iaponesium ad Romanam Curiam (1590)” in *History of Mathematical Sciences. Portugal and East Asia*, edited by Luís Saraiva, Lisbon, Fundação Oriente, pp. 263-274.

CASTRO, Nuno de, *A Carreira da Índia e as suas causas*, Ramada, ACD, 2004.

CANAS, António José Duarte Costa, *A obra náutica de João Baptista Lavanha (c. 1550-1624)*, PhD dissertation, Lisbon, FLUL, 2011.

D’INTINO, Raffaella, “A gente do mar na Carreira da Índia” in *Pavilhão de Portugal. Exposição mundial de Lisboa de 1998. Catálogo oficial*, Lisbon, Parque Expo 98, 1998, pp. 201-225.

DOMINGUES, Francisco Contente, “Horizontes mentais dos homens do Mar no século XVI. A arte náutica portuguesa e a ciência moderna” in *Viagens e viajantes no Atlântico Quinhentista. Primeiras jornadas de História Ibero-Americana*, Lisbon, Edições Colibri, 1996, pp. 203-218.

DUNCAN, Bentley, “Navigation Between Portugal and Asia in the Sixteenth and Seventeenth Centuries” in *Asia and the West. Encounters and Exchanges from the Age of Explorations. Essays in Honor of Donald F. Lach*, edited by Cyriac K. Pullapilly and Edwin J. van Kley, Notre Dame/Indiana, Cross Cultural Publications/Cross Roads Books, 1986, pp. 3-25.

GIL FERNÁNDEZ, L., “La Carreira da Índia según Joane Mendes de Vasconcelos”, *Cuadernos de Historia Moderna*, 45-1, 2020, pp. 133-144.

GLETE, Jan. *Warfare at Sea, 1500-1650: Maritime Conflicts and the Transformation of Europe*, London, Routledge, 2000.

GODINHO, Vitorino Magalhães, “A rota do Cabo de Boa Esperança: de Vasco da Gama ao começo do século XIX” in *Ensaio*, vol. 2, Lisbon, Livraria Sá da Costa Editora, 1978, pp. 281-322.

GODINHO, Vitorino Magalhães, *Mito e mercadoria, utopia e prática de navegar. Séculos XIII-XVIII*, Lisbon, Difel, 1990.

GOMES, Telmo, *Navios portugueses no Oriente: século XVI*, Lisbon, Inapa, 1999.

GONÇALVES, António Manuel, *O livro de marinharia de João de Lisboa e a arte de navegar no início do século XVI*, MA dissertation, Lisbon, FLUL, 2006.

GUEDES, Max Justo, “Dificuldades e problemas da navegação de Bartolomeu Dias ao largo da costa africana” in *Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a Sua Época. Actas*, vol. II, Porto, Universidade do Porto-CNCDP, 1989, pp. 59-76.

História da marinha portuguesa. Navios, marinheiros e arte de navegar (1139-1499), edited by Fernando Gomes Pedrosa, Lisbon, Academia de Marinha, 1997.

História da marinha portuguesa. Navios, marinheiros e arte de navegar, 1500-1668, edited by Francisco Contente Domingues, Lisbon, Academia de Marinha, 2012.

História da marinha portuguesa. Navios, marinheiros e arte de navegar 1669-1823, edited by José Manuel Malhão Pereira, Lisbon, Academia de Marinha, 2012.

IRIA, Alberto, *Da navegação portuguesa no Índico no século XVII*, Lisbon, Centro de Estudos Ultramarinos, 1973.

LAMB, Ursula, “Nautical Scientists and their clients in Iberia (1508-1624). Science from Imperial Perspective”, *Revista da Universidade de Coimbra*, no. 32, 1985, pp. 49-61.

LAW, John, “On the methods of long-distance control: vessels, navigation and the Portuguese route to India”, *The Sociological Review*, no. 32-1, 1984, pp. 234-263.

LEITÃO, Henrique, “All Aboard!: Science and Ship Culture in Sixteenth-Century Oceanic Voyages”, *Early Science and Medicine*, no. 21, 2-3, June 2016, pp. 113-132.

LEITÃO, Henrique, “Instruments and artisanal practices in long distance oceanic voyages”, *Centaurus*, no. 60, 2018, pp. 189-202.

JESUS, João Carlos da Silva, *As Armadas do Sul. A navegação militar no Índico oriental (1580-1607)*, MA thesis, Lisbon, FCSH-UNL, 1998.

MARTINS, J. P. Oliveira, “Os roteiros da Índia” in *Portugal nos mares*, vol. 1, Lisbon, Ulmeiro, 1984, pp. 59-68.

MATOS, Luís Semedo de, *Roteiros e rotas portuguesas do Oriente nos séculos XVI e XVII*, Lisbon, Centro Cultural e Científico de Macau-Fundação Jorge Álvares, 2018.

MOTA, Avelino Teixeira da, *Méthodes de navigation et cartographie nautique dans l’océan Indien avant le XVIe siècle*, Lisbon, Junta de Investigações do Ultramar, 1963.

Naval History, 1500-1680, edited by Jan Glete, Aldershot, Ashgate, 2005.

Navegação no Atlântico: XVIII Reunião internacional de história da náutica, edited by Francisco Contente Domingues and Susana Serpa Silva, São Miguel, CHAM, 2019.

Os Portugueses e a Ásia Marítima. Trocas científicas, técnicas e sócio-culturais (Séculos XVI-XVIII), edited by Ana Paula Avelar and Vítor Rodrigues, Lisbon, Academia de Marinha, 2020.

RADULET, Carmen, “Diários de bordo, diários das navegações e relatos de viagem: uma análise teórica dos géneros” in *As Navegações Portuguesas no Atlântico e o Descobrimento da América. Actas do I Simpósio de História Marítima*, Lisbon, Academia de Marinha, 1994, pp. 129-133.

Roteiros portugueses inéditos da Carreira da Índia do século XVI, edited by A. Fontoura da Costa, Lisbon, Agência Geral de Colónias, 1940.

PAIS, Simão Ferreira, *De Bartolomeu Dias a Vasco da Gama – as famosas armadas da Índia, 1496-1650*, edited by Nuno Castro, Barcelos, Livraria Civilização, 1997.

PEREIRA, Gabriel, *Roteiros Portugueses da Viagem de Lisboa á Índia nos séculos XVI e XVII*, Lisbon, Imprensa Nacional, 1898.

PEREIRA, José Manuel Malhão, *O Cabo da Boa Esperança e o espólio náutico submerso*, Lisbon, Academia de Marinha, 2005.

PEREIRA, José Manuel Malhão, *Norte dos Pilotos. Guias dos curiosos de Manuel dos Santos Raposo. Um livro de marinharía do século XVIII*, Ericeira, Mar de Letras, 2008.

PEREIRA, José Manuel Malhão, “The bearing compass and the magnetic variation in Portuguese navigation techniques”, in PEREIRA, José Manuel Malhão, *Estudos de História da Náutica e das Navegações de Alto-Mar*, vol. 2, Lisbon, Edições Culturais da Marinha, 2013, pp. 115-123.

PEREIRA, José Manuel Malhão, *Roteiros Portugueses, Séculos XVI a XVIII. Sua Génese e Influência no Estudo da Hidrografia, da Meteorologia e do Magnetismo Terrestre*, PhD dissertation, Lisbon, FCUL, 2017.

PINTO, João Rocha, *Houve diários de bordo durante os séculos XV e XVI?*, Lisbon, IICT, 1988.

SALGADO, Augusto, *Portugal e o Atlântico: organização militar e acções navais durante o período filipino (1580-1640)*, PhD dissertation, Lisbon, FLUL, 2009.

SILVA, Ana Celeste, *Pilotos e pilotagem nas navegações portuguesas: da prática do mar à produção escrita (do século XVI à primeira metade do século XVII)*, MA dissertation, Lisbon, FLUL, 2006.

TAVEIRA, Maria Armanda, *Os roteiros portugueses do Atlântico de finais do século XV à primeira década do século XVII: elementos para o seu estudo*, MA thesis, Lisbon, FCSH, 1994.

TIBBETTS, G. R., *Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Coming of the Portuguese*, London, The Royal Society of Great Britain and Ireland, 1971.

Vasco da Gama and the Linking of Europe and Asia, edited by Anthony Disney and Emily Booth, New Delhi, Oxford University Press, 2000.

VITERBO, Francisco Marques de Sousa, *Trabalhos náuticos dos Portugueses. Séculos XVI e XVII*, Lisbon, INCM, 1988.

8. Case-studies about voyages, travellers and battles

A Viagem que Mudou o Mundo: Vasco da Gama 500 anos Depois, Lisbon, Marinha Portuguesa, 199?.

ALBUQUERQUE, Luís de, *Navegadores, viajantes e aventureiros portugueses: séculos XV e XVI*, Lisbon, Caminho, 1987.

A viagem de Vasco da Gama. Actas do IV Simpósio de História Marítima, Lisbon, Academia de Marinha, 2001.

A viagem de Vasco da Gama à Índia. 1497-1499, edited by José Manuel Garcia, Lisbon, Academia de Marinha, 1999.

AZEVEDO, Maria de Fátima Ferros de, *Uma viagem da Índia para o reino em 1605-1607: as relações inéditas de Nicolau de Orta Rebelo e de Antão Mesquita*, BA dissertation, 2 vols., Lisbon, UL, 1964.

BOUCHON, Geneviève, “A French traveller in Portuguese India, 1601-1610: François Pyrard de Laval”, *Studia*, no. 49, 1989, pp. 301-314.

BOXER, Charles R., *Nuno Álvares Botelho e a sua armada de alto bordo, 1624-1625: relação contemporânea, inédita, na Biblioteca Nacional de Lisboa*, offprint from *Revista de História*, 1928.

BOXER, Charles R., *Uma desconhecida vitória naval portuguesa no século XVII*, offprint from *Boletim da Agência Geral das Colónias*, 1929.

BOXER, Charles R., *Dom Francisco da Gama, Conde da Vidigueira, e a sua viagem para a Índia no ano de 1622*, offprint from *Anais do Clube Militar Naval*, 1930.

BOXER, Charles R., *Breve relação da vida e feitos de Lopo e Inácio Sarmiento de Carvalho: grandes capitães que no século XVII honraram Portugal no Oriente*, Macau, Imprensa Nacional, 1940.

BOXER, Charles R., “The Taking of the “Madre de Deus”, 1592”, *Mariner’s Mirror*, no. 67-1, 1981, pp. 82-84.

BROCKEY, Liam M., “«Largos Caminhos e Vastos Mares»: Jesuit Missionaries and the Journey to China in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, *Bulletin of*

Portuguese-Japanese Studies, no. 1, December 2000, pp. 45-72.

BROCKEY, Liam M., “Jesuit missionaries on the Carreira da Índia in the Sixteenth and Seventeenth centuries”, *Itinerario*, vol. 31, no. 2, 2007, pp. 111-132.

CRUZ, Maria Augusta Lima, “A viagem de Gonçalo Pereira Marramaque do Minho às Molucas ou os itinerários da fidalguia portuguesa no Oriente”, *Studia*, no. 49, 1989, pp. 315-340.

DOMINGUES, Francisco Contente, “De Lisboa a Goa, em 1773: apontamentos do diário de viagem de D. António José de Noronha”, *Anais Hidrográficos*, tomo 49, Rio de Janeiro, 1992, pp. 95-119.

DOMINGUES, Francisco Contente, *Navios e viagens. A experiência portuguesa nos séculos XV a XVIII*, Lisbon, Tribuna da História, 2008.

HAMBYE, E. R., “A typical voyage Lisbon – Goa in 1633” in *Vice-Almirante A. Teixeira da Mota – In Memoriam*, vol. I, Lisbon, Academia de Marinha/IICT, 1987, pp. 405-413.

LANMAN, Jonathan, “Life on a Portuguese nao: Linschoten’s voyage to India, 1583”, *Revista da Universidade de Coimbra*, vol. 32, 1986, pp. 279-287.

MELO, João Vicente, “Traveling and Power: A Portuguese Viceroy’s Account of a Voyage to India”, *Journeys*, no. 15-2, 2014, pp. 15-41.

MENEZES, José de Vasconcelos e, *Os marinheiros e o almirantado: elementos para a história da Marinha (séc. XII-séc. XVI)*, Lisbon, Academia de Marinha, 1989.

MOCQUET, Jean, *Voyage à Mozambique et Goa: la relation de Jean Mocquet (1607-1610)*, edited by Dejanirah Couto and Xavier de Castro, Paris, Éditions Chandeigne, 1996.

MONTEIRO, Joaquim Rebelo Vaz, *Estudo cartográfico de uma Viagem à Índia no Século XVI*, Porto, 1970.

MONTEIRO, Joaquim Rebelo Vaz, *A viagem de regresso da Índia da nau São Pantaleão no ano de 1596*, Coimbra, 1974.

MONTEIRO, Joaquim Rebelo Vaz, *Uma viagem redonda da Carreira da Índia (1597-1598)*, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1985.

MONTEIRO, Armando da Silva Saturnino, *Batalhas e combates da marinha portuguesa*, vols. 1-7, Lisbon, Livraria Sá da Costa, 1989-1996.

MOTA, Avelino Teixeira da, “A viagem de António de Saldanha em 1503 e a rota de Vasco da Gama no Atlântico Sul”, Lisbon, AECA, 1974, offprint no. 93.

MURTEIRA, André, “Combates luso-neerlandeses em Santa Helena (1597-1625)” in *Anais de História de Além-Mar*, Lisbon, CHAM, vol. 7, 2006, pp. 65-80.

MURTEIRA, André, “A captura do galeão Santiago em 1602”, *Revista da Cultura – Edição Internacional*, no. 26, April 2008, pp. 96-105.

MURTEIRA, André, “Ingleses e neerlandeses contra a Carreira da Índia no Índico Ocidental, 1621-1623”, *Oriente*, no. 19, Autumn 2008, pp. 3-26.

MURTEIRA, André, “La Carreira da Índia y las incursiones neerlandesas en el Índico Occidental, 1604-1608” in *España y Portugal en el mundo (1581-1668)*, edited by José Antonio Martínez Torres and Carlos Martínez Shaw, Madrid, Edições Polifemo, 2014, pp. 299-314.

PINTO, João Rocha, *A Viagem – Memória e espaço. A literatura portuguesa de viagens. Os primitivos relatos de viagem ao Índico, 1497-1550*, Lisbon, Sá da Costa, 1989.

PISSARRA, José Virgílio, *A armada da Índia: cômputo, tipologia e funcionalidade das armadas de guerra portuguesas no Oriente, 1501-1510*, MA thesis, Lisbon, FLUL, 2001.

REGO, António da Silva, “Viagens portuguesas à Índia em meados do século XVI”, *Anais da Academia Portuguesa de História*, 2nd series, vol. 5, 1954, pp. 75-142.

Relação da viagem de um correio do Vice-Rei das Índias Orientais a sua Magestade, Expedido de Goa, no Primeiro de Janeiro de 1608, edited by Godofredo Ferreira, Lisbon, Sociedade Astória, 1953.

SOUSA, Alfredo Botelho de, *Subsídios para a história militar marítima da Índia, 1585-1669*, 4 vols., Lisbon, Ministério da Marinha, 1930-1956.

Vasco da Gama e a Índia, 2 vols., Lisbon, FCG, 1998.

Viagens de um piloto português do século XVI à costa de África e a São Tomé, edited by Arlindo Manuel Caldeira, Lisbon, CNCDP, 2000.

WICKI, Joseph, *As relações de viagens dos jesuítas na carreira da Índia de 1541 a 1598*, Lisbon, IICT/Centro de Estudos de Cartografia Antiga, 1985.

9. Case-studies about annual fleets and captains

DOMINGUES, Francisco Contente, GUERREIRO, Inácio, “D. António de Ataíde, Capitão-Mor da Armada da Índia de 1611” in *A Abertura do Mundo: Estudos de História dos Descobrimentos Europeus em Homenagem a Luís de Albuquerque*, edited by Luís Filipe Barreto and Francisco Contente Domingues, vol. 2, Lisbon, 1987, pp. 51-72.

FONSECA, Luís Adão da, *Vasco da Gama. O Homem, a Viagem, a Época*, Lisbon, Expo 98, 1998.

LACERDA, Teresa, “A nobreza na Carreira da Índia no reinado de D. João III – uma avaliação social” in *D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional comemorativo do seu nascimento*, edited by Artur Teodoro de Matos and Roberto Carneiro, Lisbon, CHAM, 2004, pp. 401-415.

LACERDA, Teresa, *Os capitães das armadas da Índia no reinado de D. Manuel I – uma análise social*, MA dissertation, Lisbon, FCSH-UNL, 2006.

PEREIRA, Carla Alexandra Lima, *A Capitania-mor do Mar da Índia 1502-1564*, MA thesis, Lisbon, FCSH-UNL, 2016.

PEREIRA, Moacir S., “Capitães, naus e caravelas da armada de Cabral”, *Revista da Universidade de Coimbra*, no. 27, 1979, pp. 31-134.

SANTOS, Maria Emília, *O caracter experimental da carreira da Índia: um plano de João Pereira Dantas, com fortificação da África do Sul: 1556*, Lisbon, Junta de Investigações do Ultramar, 1969.

SANTOS, Maria Emília, *João Pereira Dantas: um homem da expansão europeia. A experiência na Carreira da Índia, a notícia na corte de Paris*, edited by IICT, Lisbon, 1990.

VASCONCELOS, Frazão de, *João Pereira Côrte Real: conselheiro de guerra d’el-rei D. João IV, e as naus da Carreira da Índia*, Lisbon, 1921.

10. Other important studies indirectly related to the India Run

BARROS, Edval de Souza, *Negócios de tanta importância. O Conselho Ultramarino e a disputa pela condução da guerra no Atlântico e no Índico (1643-1661)*, Lisbon, CHAM, 2008.

FERREIRA, Ana Maria Pereira, *O Corso e a Pirataria*, Lisbon, INCM, 1985.

FERREIRA, Ana Maria Pereira, *Problemas marítimos entre Portugal e a França na primeira metade do século XVI*, Redondo, Edições Patrimonia, 1995.

FERREIRA, Ana Maria Pereira, *Subornos, espões e espionagem na defesa do “Mare Clausum”*: alguns episódios do reinado de D. João III, Lisbon, Academia de Marinha, 2001.

FERREIRA, Susana Humble, *The Crown, the Court and the Casa da Índia. Political Centralization in Portugal 1479-1521*, Leiden/Boston, Brill, 2015.

GUINOTE, Paulo, PAULO, Eulália, *Problemas de recrutamento para as armadas da Carreira da Índia (Séculos XVI-XVII)*, offprint from *Actas do VII Colóquio: O recrutamento militar em Portugal*, 1996.

GUINOTE, Paulo, PAULO, Eulália, “A caminho do Oriente, preparação e quotidiano da gente de guerra nas naus da Índia”, *Actas do VII Colóquio: Preparação e Formação Militar em Portugal*, 1997, pp. 59-110.

LUZ, Francisco Paulo Mendes da, *O conselho da Índia*, Lisbon, AGU, 1952.

O Reino, as ilhas e o mar oceano. Estudos em homenagem a Artur Teodoro de Matos, 2 vols., edited by Artur Teodoro de Matos, Avelino Freitas de Meneses and João Paulo Oliveira e Costa, Lisbon, CHAM/UAc, 2007.

Regimento da Caza da Índia: manuscrito inédito do século XVII existente no arquivo geral de Simancas, edited by Francisco Mendes da Luz, Lisbon, Junta das Missões Geográficas e de Investigações do Ultramar, 1951.

RUSSELL-WOOD, A. J. R., *The Portuguese Empire, 1415-1808: a world on the move*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.

SANTOS, Maria Emília Madeira, “A hipótese de estabelecimento de outras bases portuguesas em África” in *Portugal no Mundo*, edited by Luís de Albuquerque, vol. 3, Lisbon, Alfa, 1990, pp. 54-65.

Seaports in the First Global Age. Portuguese Agents, Networks and Interactions (1500-1800), edited by Amélia Polónia and Cátia Antunes, Porto, UPORTO Edições, 2016.

SILVA, José Manuel Azevedo e, *A Carreira da Índia, à luz de um códice da British Library (1497-1653)*, Lisbon, offprint from *Revista Portuguesa de História*, 1996.

VEEN, Ernst van, *Decay or Defeat? An Inquiry into the Portuguese Decline in Asia, 1580-1645*, Leiden, Research School of Asian, African and Amerindian Studies, Leiden University, 2000.

WICKI, Joseph, “Lista de moedas, pesos e embarcações do Oriente, composta por Nicolau Pereira S. J. em 1582”, *Studia*, vol. 33, 1971, pp. 146-147.

11. Documental collections on sources

ALBUQUERQUE, Luís de, *Jornal de bordo e Relação da Viagem da Nau “Rainha” (Carreira da Índia – 1558)*, Lisbon, CNCDP, 1991.

Arquivo Portuguez-Oriental, edited by J. H. Cunha Rivara, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1857-1876.

Arquivo dos Açores, Ponta Delgada, Instituto Universitário dos Açores, 1980-84.

BRITO, Bernardo Gomes de, *História Trágico-Marítima*, Lisbon, Edições Afrodite, 1972.

CASTRO, D. João de, *Roteiro de Lisboa a Goa*, edited by João de Andrade Corvo, Lisbon, Academia Real das Sciencias, 1882.

CUNHA, W., “Relação dos capitães-mores, e os Barcos que do Reino se tem uindo a India”, *Anais da Biblioteca Nacional*, Rio de Janeiro, Fundação da Biblioteca Nacional, no. 112, 1992, pp. 9-34.

Documenta Indica, edited by Joseph Wicki, 18 vols., Rome, Monumenta Historica Soc. Iesu, 1948-1988.

Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente (Índia), edited by António da Silva Rego, 13 vols., Lisbon, CNCDP/FO, 1992-2000.

Documentos remetidos da Índia ou Livro das Monções, edited by Raymundo António de Bulhão Pato, 5 vols., Lisbon, Academia Real das Ciências de Lisboa–Imprensa Nacional, 1880-1935.

Documentos remetidos da Índia ou Livros das Monções, edited by António da Silva Rego, 5 vols., Lisbon, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1974-1982.

Documentos remetidos da Índia ou livro das monções (1627-1627), edited by Artur Teodoro de Matos, Lisbon, CHAM, 2000.

Documentos remetidos da Índia ou livro das monções (1625-1736), edited by Artur Teodoro de Matos, Lisbon, CHAM, 2002.

Documentação Ultramarina Portuguesa, edited by António da Silva Rego, 5 vols., Lisbon, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1960-1967.

Documentos sobre os Portugueses em Moçambique e na África Central, edited by António da Silva Rego, 9 vols., Lisbon, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1962-1989.

DOMINGUES, Francisco Contente, “Fontes para a História da Carreira da Índia: a Relação das Armadas de Frei Luís da Natividade”, *III-IV Seminários O Franciscanismo em Portugal. Actas*, Lisbon, Fundação Oriente, 2000, pp. 185-204.

Emmentia da Casa da Índia, edited by A. Braamcamp Freire, Lisbon, Sociedade de Geographia, 1907.

FONSECA, Quirino da, *Diários da navegação da carreira da Índia nos anos de 1595, 1596, 1597, 1600, e 1603*, Lisbon, Academia das Ciências de Lisboa, 1938.

GOMES SOLIS, Duarte, *Armadas da Carreira da Índia de 1560 a 1590*, edited by Frazão de Vasconcelos, Lisbon, Casa Portuguesa, 1938.

LEITÃO, Humberto, *Viagens do Reino para a Índia e da Índia para o Reino (1608-1612): Diários de navegação coligidos por D. António de Ataíde no século XVII*, 3 vols., Lisbon, AGU, 1957-8.

Livro das Armadas, edited by Luís de Albuquerque, Lisbon, Academia das Ciências, 1979.

Livro de Lisuarte de Abreu, Lisbon, CNCDP, 1992.

MALDONALDO, M. H., *Relação Das Náos e Armadas da Índia com os successos delas que se puderam saber, para noticia e instrucção dos curiozos, e amantes da historia da Índia* (*British Library, Códice AM. 20902*), Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1985.

MATOS, Artur Teodoro de, *Subsídios para a História da Carreira da Índia. Documentos da Nau S. Pantaleão (1592)*, offprint from *Boletim do Arquivo Histórico Militar*, Lisbon, 1975-1977.

MATOS, Artur Teodoro de, “Novas fontes para a História da Carreira da Índia: os livros das naus S. Roque e Nossa Senhora da Conceição (1602-1603)”, *Studia*, no. 48, 1989, pp. 337-352.

Monumenta Brasiliae, edited by Serafim Leite, 4 vols., Rome, MHSI, 1956-1960.

NORONHA, D. António José de, *Diário dos sucessos da viagem que fez do Reino de Portugal para a cidade de Goa, principiada aos 21 de Abril de 1773*, edited by Carmen M. Radulet and Francisco Contente Domingues, Lisbon, Fundação Oriente, 1995.

QUINTELA, Inácio da Costa, *Anaes da Marinha Portuguesa*, 2 vols., Lisbon, Academia Real das Ciências, 1839-1840.

Registo da Casa da Índia, edited by Luciano Ribeiro, 2 vols., Lisbon, Agência Geral do Ultramar, 1954.

“Subsídios para o estudo da Carreira da Índia”, *Anais do Clube Militar Naval*, vol. 120, January-March 1990, pp. 109–124.

“Subsídios para o estudo da Carreira da Índia”, *Anais do Clube Militar Naval*, vol. 121, January-March 1991, pp. 87–161.

“Subsídios para o estudo da Carreira da Índia”, *Anais do Clube Militar Naval*, vol. 123, October-December 1993, pp. 869–918.

VASCONCELOS, Ernesto de, *Relação de Capitaes Mores e Naos que vierão do Reino a este Estado da India desde o seu descobrimento*, offprint from Boletim de Segunda Classe da Academia da Ciências de Lisboa, Coimbra, 1925.

VASCONCELOS, Frazão de, “O naufrágio da nau ‘S. Paulo’ (1561). Narração e desenhos inéditos”, *Arquivo Histórico da Marinha*, vol. 1, no. 3, 1934, pp. 261-262.

VASCONCELOS, Frazão de, “Relação inédita da viagem do conde de Aveiras para a Índia em 1650”, offprint from *Ethos*, vol. 1, Lisbon, *Revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia*, 1935.

VASCONCELOS, Frazão de, *Diários de navegação da Carreira da Índia nos séculos XVI e XVII*, offprint from *Revista Portuguesa Petrus Nonius*, Porto, Imprensa Portuguesa, 1939.

VASCONCELOS, Frazão de, *Diário de navegação da nau São Francisco de Goa para Lisboa em 1600-1601*, Lisbon, Academia Portuguesa de História, 1944, pp. 238-295.

VASCONCELOS, Frazão de, *Subsídios para a história da carreira da Índia no tempo dos Filipes*, Lisbon, O Mundo do Livro, 1960.

VELHO, Álvaro, *Relação da viagem de Vasco da Gama*, Lisbon, CNCDP, 1989.

VIDAGO, João, “Anotações a uma Bibliografia da Carreira da Índia”, *Studia*, Lisbon, no. 18, 1966.

VIDAGO, João, “Sumário da Carreira da Índia 1497-1640”, *Anais do Clube Militar Naval*, tome 99, vols. 1-3, 4-6, 7-9 and 10-12, January-March, April-June, July-September and October-December 1969, pp. 61-99, 291-329, 565-594 and 863-900.

12. Websites with information

- [Carreira da Índia website](#) – An online blog by Leonel Vicente, created in 2007, with general information on topics related to the India Run, such as voyages, nautical ratters, travelers and relevant 16th century book authors.
- [Navegações Portuguesas, Instituto Camões](#) – An online website by the Instituto

Camões from Lisbon, with several articles on some of the best known Portuguese navigators from the 15th and 16th centuries, who helped create the India Run.